

**ZAMONAVIY DERMATOLOGIYADA QO'TIR KASALLIGI DIAGNOSTIKASI
VA DAVOLASH USULLARI****Sultonova Mohijamol Alisherovna****Oripov Rustam Anvarovich**

Teri-tanosil kasalliklar kafedrası,

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15036126>

ANNOTATSIYA: Ushbu tadqiqot hayotning birinchi yillarida bolalarda qo'tir kasalligining klinik xususiyatlari va davolash usullarini o'rganishga bag'ishlangan. 2020-2023 yillar davomida OKVDga murojaat qilgan 58 nafar bemor bolalar tahlil qilindi. Tadqiqot davomida bolalarning yosh xususiyatlari, kasallikning klinik ko'rinishlari, tashxis qo'yish muddati va davolash samaradorligi o'rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bemorlarning aksariyatida kasallikning polimorfik ko'rinishi, giperemiya, ekssudatsiya va namlanish kuzatildi. Spregal aerezolini qo'llash yuqori samaradorlik va yaxshi tolerantlik ko'rsatdi. Bemorlarga asosan ushbu preparat tavsiya etildi, kam hollarda esa Benzil benzoat ishlatildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, Spregal aerezolini qo'tirni davolashda tanlov preparati sifatida tavsiya etish mumkin.

Kalit so'zlar: qo'tir, bolalar dermatologiyasi, Spregal, Benzil benzoat, klinik belgilari, tashxis, dermatit, pyoderma, ikkilamchi infeksiya, atopik dermatit.

**СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЧЕСОТКИ В
ДЕРМАТОЛОГИИ****Султонова Мохижамол Алишеровна****Орипов Рустам Анварович**

Кафедра кожных и венерических болезней

Самаркандский государственный медицинский университет

АННОТАЦИЯ: Данное исследование посвящено изучению клинических особенностей и методов лечения чесотки у детей первых лет жизни. В период с 2020 по 2023 год было проанализировано 58 случаев заболевания у детей, обратившихся в ОКВД. В ходе исследования изучались возрастные особенности пациентов, клинические проявления заболевания, сроки постановки диагноза и эффективность лечения. Результаты показали, что у большинства пациентов наблюдались полиморфные высыпания с выраженной гиперемией, экссудацией и мокнутием. Применение аэрозоля Spregal продемонстрировало высокую эффективность и хорошую переносимость. В большинстве случаев пациентам был рекомендован данный препарат, реже использовался бензилбензоат. По результатам исследования можно заключить, что аэрозоль Spregal может быть препаратом выбора при лечении чесотки у детей первых лет жизни

Ключевые слова: чесотка, детская дерматология, Spregal, бензилбензоат, клинические проявления, диагностика, дерматит, пиодермия, вторичная инфекция, atopический дерматит.

**MODERN METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF SCABIES IN
DERMATOLOGY****Sultonova Mohijamol Alisherovna****Oripov Rustam Anvarovich**

Department of Dermatology and Venereology
Samarkand State Medical University

ABSTRACT: This study focuses on the clinical characteristics and treatment methods of scabies in children during the first years of life. A total of 58 pediatric patients who visited the Regional Dermatology and Venereology Dispensary (OKVD) between 2020 and 2023 were analyzed. The study examined patients' age-specific features, clinical manifestations, diagnostic timelines, and treatment effectiveness. The results showed that most patients exhibited polymorphic skin lesions characterized by erythema, exudation, and weeping. The application of Spregal aerosol demonstrated high efficacy and good tolerance. This medication was predominantly recommended to patients, while benzyl benzoate was used in rare cases. Based on the study results, Spregal aerosol can be considered the drug of choice for treating scabies in young children.

Keywords: scabies, pediatric dermatology, Spregal, benzyl benzoate, clinical manifestations, diagnosis, dermatitis, pyoderma, secondary infection, atopic dermatitis.

KIRISH

Qo'tir (lat. Scabies) – bu *Sarcoptes scabiei* oqadalari sababli yuzaga keladigan yuqumli teri kasalligi bo'lib, uzoq muddatli bevosita teri kontakti orqali yuqadi. Qo'tir kasalligi insoniyatga qadimdan ma'lum bo'lib, uning klinik xususiyatlari va tarqalish yo'llari haqida Aristotel ham yozib qoldirgan. Kasallik asosan gigiyenik sharoitlari yomon hududlarda, bolalar va qariyalar orasida keng tarqalgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, hozirda dunyo bo'yicha 200 milliondan ortiq inson qo'tir bilan kasallangan. Qo'tir bolalarda turlicha namoyon bo'lib, ba'zan atopik dermatit yoki ekzema bilan adashtirilishi mumkin. Shuningdek, kasallikning ikkilamchi pyoderma va limfoplaziya bilan asoratlanishi tashxis qo'yish va davolashni murakkablashtiradi. Hozirgi kunda qo'tirni davolash uchun insektitsid preparatlar qo'llanadi, jumladan, Spregal aerozoli va Benzil benzoat. Tadqiqotimiz hayotning birinchi yillaridagi bolalarda ushbu preparatlarning samaradorligini baholashga qaratilgan.

MAQSAD. Ushbu tadqiqotning maqsadi – hayotning birinchi yillarida bolalarda qo'tir kasalligining klinik belgilarini o'rganish va eng samarali davolash usulini aniqlash.

MATERIALLAR VA USULLAR. Tadqiqot 2020-2023 yillar davomida OKVDga murojaat qilgan qo'tir tashxisi qo'yilgan 58 nafar bola ishtirokida o'tkazildi. Bemorlarning o'rtacha yoshi $1,2 \pm 0,3$ yil bo'lib, ulardan 34,30% o'g'il bolalar, 65,70% esa qiz bolalar edi. Tashxis qo'yishda umumiy klinik, laborator va dermatoskopik usullar qo'llanildi. Tadqiqot doirasida bemorlarning shikoyatlari, kasallik davomiyligi, asoratlarning mavjudligi va davolash natijalari baholandi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA. 2020-2023 yillar davomida OKVDda uch yoshgacha bo'lgan 58 nafar bolada qo'tir kasalligi aniqlangan.

Ko'rsatkich	N (%)
Laboratoriya bilan tasdiqlangan	45 (77,6%)
Davolangan	13 (22,4%)
O'rtacha yosh	$1,2 \pm 0,3$ yil
O'g'il bolalar	34,30%
Qiz bolalar	65,70%

Ko'rsatkich	N (%)
Oila a'zolari orasida tarqalish	12,51%
Asoratlanmagan qo'tir	79,13%
Ikkilamchi pyoderma bilan kechgan	20,87%
Skabiozdan keyingi limfoplaziya	9,17%
Atopik dermatit yoki ekzema bilan qo'shilgan holatlar	11,82%

Ko'pgina bolalarda kasallik polimorfik shaklda namoyon bo'lgan bo'lib, giperemiya, eksudatsiya va namlanish kuzatildi. Klinik ko'rinishlarning xilma-xilligi sababli dastlab bemorlarga atopik dermatit yoki ekzema tashxisi qo'yilgan holatlar ham kuzatildi. Barcha holatlarda kaft va oyoq sohalarining zararlanishi qayd etilgan. Qo'tirni davolashda asosan Spregal aerzoli qo'llangan bo'lib, u bemorlarning 95,7% da ishlatilgan. 4,3% holatlarda esa Benzil benzoat qo'llanilgan.

Davolash usuli	Bemorlar soni (%)
Spregal	95,7%
Benzil benzoat	4,3%

Spregal aerzoli yaxshi muvofiqlik va yuqori samaradorlik ko'rsatdi. Asoratlanmagan qo'tirda davolashning 4-7 kunida qichishish va toshmalar butunlay yo'qolgan. Murakkab kechish holatlarida esa simptomlar 11-15 kun ichida ortga qaytgan

XULOSA. Tadqiqot natijalariga ko'ra, hayotning birinchi yillaridagi bolalarda qo'tir kasalligi turli klinik namoyon bo'lishi va ba'zan boshqa dermatologik kasalliklar bilan adashtirilishi mumkin. Ko'pgina holatlarda kasallik polimorfik shaklda namoyon bo'ladi va tashxis qo'yish kechikishi kuzatiladi. Qo'tirning murakkab holatlarida ikkilamchi infeksiya va pyoderma rivojlanishi ehtimoli yuqori. Spregal aerzoli qo'tirni davolashda eng maqbul dori vositasi bo'lib, u barcha yoshdagi bolalarda yuqori samaradorlik va yaxshi muvofiqlikni ko'rsatdi. Aerzolning bitta qo'llanilishi bilan asoratlanmagan qo'tir holatlarida kasallikning to'liq tuzalishi kuzatildi. Shunday qilib, Spregal aerzolini hayotning birinchi yillarida bolalarda qo'tirni davolashda tanlangan dori sifatida tavsiya qilish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Махматкулова Г. М., Тиллакобилов И. Б. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕРМАТОЗОВ СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕЯМИ ПИТАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ПЕЧЕНИ И ЭНДОКРИННЫХ ОРГАНОВ И РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ИХ КОРРЕКЦИИ //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 139-140.
2. Tillakobilov I. B., Subxonova Z. S. TREATMENT OF TROGENIC PROSTATITIS WITHOUT SURGERY //PEDAGOGS. – 2024. – Т. 58. – №. 3. – С. 120-123.
3. Tolibov M. M. TREATMENT OF GENITAL HERPES WITH TOPICAL THERAPY //Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 5-9.
4. Tillakobilov I. B., Subxonova Z. S. DIAGNOSTICS AND COMPARATIVE THERAPY OF HAPILLOMAVIRUS INFECTION //PEDAGOGS. – 2024. – Т. 58. – №. 3. – С. 124-127.
5. Tolibov M. M. LOOK AT THE TREATMENT OF ATOPIC DERMATITIS AS AN AUTOIMMUNE SKIN PROCESS //PEDAGOGS. – 2024. – Т. 58. – №. 3. – С. 133-136.

6. Baxodirovich T. I., Musurmonovich S. M., Nozimovich N. O. Evaluation of Lipid Peroxidation and Enzymes of the Antioxidant System in Patients with Various Forms of Alopecia //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – T. 2. – №. 2. – C. 133-137.
7. Tolibov M. M. EFFECTIVENESS OF DIFFERENT TYPES OF PHOTOTHERAPY IN THE TREATMENT OF VITILIGO //PEDAGOGS. – 2024. – T. 58. – №. 3. – C. 128-132.
8. Baxodirovich T. I., Rustamovich R. A. Evaluation of the Efficiency of Sensitivity of N. Gonorrhoeae to Antimicrobial Drugs //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – T. 2. – №. 2. – C. 138-142.
9. Tolibov M. M., qizi Buronova F. Z. MAHALLIY OZON TERAPIYASINI QO ‘LLAGAN HOLDA KOMPLEKS DAVOLASH FONIDA YOSH ERKAKLARDA SURUNKALI URETROGEN PROSTATIT (CUP) KECHISHINI O ‘RGANISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 417-421.
10. Tolibov M. M., Shodmonova M. A. BOLALARDA ATOPIK DERMATIT (AD) PATOGENEZIDA GENETIK OMILLARNING ROLINI BAHOLASH VA IMMUNOLOGIK PARAMETRLARGA QARAB ANIQLANGAN POLIMORFIZMLARNING PROGNOZIK AHAMIYATINI ANIQLASH //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – T. 3. – №. 1 SPECIAL. – C. 406-410.
11. Baxodirovich T. I., Musurmonovich S. M. The Presence of Antibodies to Hiv Infection in Patients First Established Diagnosis of Herpes //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – T. 2. – №. 2. – C. 143-145.
12. Tolibov M. M. et al. ATOPIK DERMATITNI DAVOLASHDA LAZER TERAPIYASINING SAMARADORLIGI //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 286-289.
13. Utayev A. J., Tolibov M. M., Axmedova M. M. MANAGEMENT APPROACHES FOR CHRONIC URETHROGENIC PROSTATITIS //Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2024. – T. 2. – №. 1. – C. 151-156.
14. Baxadirovich T. I. Dermatological Practice for the Treatment of Adopic Dermatitis and Eczema //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 670-672.
15. Tolibov M. M., DERMATIT S. M. A. B. A. PATOGENEZIDA GENETIK OMILLARNING ROLINI BAHOLASH VA IMMUNOLOGIK PARAMETRLARGA QARAB ANIQLANGAN POLIMORFIZMLARNING PROGNOZIK AHAMIYATINI ANIQLASH //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 406-410.
16. Baxadirovich T. I. AKNE VULGARNIKSNI DAVOLASH SAMARALIGINI BAHOLASH //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2022. – T. 2. – №. 3. – C. 41-44.
17. Davlyatovna K. G., Jo’raqulovich U. A., Maxmudovich T. M. SOCHLARI INGICHKA BO’LGAN BEMORLARDA SOCH FOLLIKULALARI HOLATINI O’RGANISH VA TURLI XIL ALOPESIYALARNING MIKROMARKERLARINI ANIQLASH //Нововведения Современного Научного Развития в Эпоху Глобализации: Проблемы и Решения. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 22-27.